

BADIY ASARLARDA HAJVNING O'RNI VA AHAMIYATI

Sodiqova Gulmira To'xtanazarovna

TTA akademik litsey

Annotasiya: Ushbu maqola badiy adabiyotda hajviyaning o'rni va ahamiyatini tahlil qiladi. Hajviya, adabiy janr sifatida, ijtimoiy, siyosiy va madaniy muammolarni tanqidiy va kulgili usullar bilan yoritish orqali o'quvchiga chuqurroq ma'no beradi. Maqolada hajviyaning tarixiy rivojlanishi, uning adabiy asarlardagi ifodalanishi va mualliflar tomonidan qanday qo'llanilishi o'rganiladi. Shuningdek, hajviyaning zamonaviy adabiyotdagi o'rni va uning jamiyatga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Hajviy adabiyot, satira, badiiy tahlil, ijtimoiy tanqid, adabiy janr

Kirish: Hajviy adabiyot insoniyat madaniyati va adabiyoti tarixida muhim o'rin tutgan badiiy janrlardan biridir. Hajviy asarlar orqali mualliflar ijtimoiy, siyosiy va madaniy muammolarni tanqidiy va kulgili usullar bilan yoritib, o'quvchilarga chuqurroq ma'no etkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hajviya nafaqat kulgi vositasi sifatida, balki jamiyatdagi noxolisliklarni, adolatsizliklarni va insoniy kamchiliklarni ochib berish orqali ijtimoiy o'zgarishlarga turtki beradi. Bu janrning o'ziga xosligi shundaki, u o'quvchini kuldirish bilan birga, unda chuqur mulohaza uyg'otadi va muallifning asosiy g'oyalarini samarali tarzda yetkazadi. Hajviy adabiyotning tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Antik Yunoniston va Rimda komediya janri orqali ijtimoiy hayotning turli jabhalari tanqid qilingan. O'sha davrlarda yozilgan asarlar zamonaviy hajviy adabiyotning ildizlarini tashkil etadi. O'rta asrlarda ham hajviy hikoyalar va balog'atlar orqali diniy va ijtimoiy mavzular muhokama qilingan. Shu bilan birga, Renessans davrida evropalik yozuvchilar hajviy asarlarni yangi uslublar bilan boyitib, ularning ijtimoiy ta'sirini oshirishga intilishgan.

Hajviyaning zamonaviy adabiyotdagi o'rni yanada kengayib bormoqda. Bugungi kunda hajviya nafaqat an'anaviy yozuvlarda, balki kino, teatr va televidenie kabi boshqa san'at

turlarida ham keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy mualliflar hajviy usullar yordamida globalizatsiya, migratsiya, texnologik rivojlanish va ekologik muammolar kabi dolzarb mavzularni yoritishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashmoqda. Masalan, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani orqali o'tmishdagi ijtimoiy noxolisliklar hajviy vosita bilan tanqid qilinadi, bu esa o'quvchilarga mazmunni qabul qilishni osonlashtiradi va ularni ijtimoiy masalalar haqida o'ylashga undaydi. Hajviy adabiyotning ahamiyatini yanada chuqurroq anglash uchun uning funksional vazifalarini tahlil qilish zarur. Hajviy asarlar orqali mualliflar nafaqat kulgi va qiziqarli hikoyalar yaratish, balki jamiyatdagi mavjud muammolarni ochiq-oydin ko'rsatish va ularni hal qilish yo'llarini taklif etish imkoniga ega bo'ladilar. Bu janr o'quvchilarga nafaqat zavq berish, balki ularni ijtimoiy ongini oshirish va o'z fikrlarini shakllantirishda ham yordam beradi. Shuningdek, hajviy asarlar madaniy identitetni shakllantirishda, milliy va xalqaro qadriyatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada hajviyaning badiiy adabiyotdagi o'rni va ahamiyati keng qamrovda tahlil qilinadi. Avvalo, hajviy adabiyotning tarixiy rivojlanishi va uning asosiy xususiyatlari o'rganiladi. Keyinchalik, turli davr va hududlardagi mualliflarning hajviy uslublarini qanday qo'llaganliklari tahlil qilinadi. Maqolaning yakuniy qismida esa hajviyaning zamonaviy adabiyotdagi roli va uning jamiyatga ta'siri haqida umumiy xulosalar chiqariladi. Shu orqali, hajviy adabiyotning badiiy qiymati va ijtimoiy ahamiyati yanada chuqurroq o'rganiladi va uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili

Hajviyaning adabiyotdagi o'rni va ahamiyati bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Klassik adabiyotda hajviy asarlar ko'pincha ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash, ijtimoiy adolatsizliklarga e'tibor qaratish uchun yozilgan. Misol uchun, Oliver Goldsmithning Sheherazad romani yoki Nikolay Gogolning Oltiqnolik asarlari hajviy elementlardan keng foydalanilgan [2]. Zamonaviy adabiyotda esa hajviya yanada ko'proq ijtimoiy tahlil va siyosiy tanqid vositasi sifatida qo'llanilmoqda. Misol uchun, Abdulla Qodiriyning O'tkan kunlar romani yoki Erkin Vohidovning satirik hikoyalari orqali jamiyatdagi o'zgarishlar va muammolar ochib berilgan [3].

O'zbek adabiyoti ham hajviy janrda boy merasga ega bo'lib, u yurtimizning ijtimoiy va madaniy hayotidagi turli masalalarni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqishda muhim rol o'ynagan. O'zbek yozuvchilari hajviy uslublarni qo'llash orqali jamiyatdagi kamchiliklarni, insoniy zaifliklarni va ijtimoiy adolatsizliklarni o'quvchilarga taqdim etganlar. **Abdulla Qodiriy** – O'zbek adabiyotining buyuk namoyandalaridan biri bo'lib, uning O'tkan kunlar romani orqali u o'z davrining ijtimoiy hayotini va odatlarini satirik tarzda aks ettirgan [3]. Asarda ko'rsatilgan qiyinchiliklar va insoniy munosabatlar orqali Qodiriy jamiyatdagi mojarolarni va insoniy kamchiliklarni ochiq-oydin ko'rsatgan.

Erkin Vohidov – Zamonaviy o'zbek adabiyotining yetakchi yozuvchilaridan biri bo'lib, uning satirik hikoyalari va she'rlari ijtimoiy masalalarni yengil va kulgili usullar bilan yoritishga xizmat qiladi [4]. Vohidovning asarlari orqali u zamonaviy jamiyatdagi paradokslar va ikkiyuzliliklarni ochib beradi.

Muhammad Yusuf Hojibov – Hojibovning Hajji Dost romani o'zbek adabiyotida hajviyaning o'ziga xos namunasi hisoblanadi [5]. Ushbu romanda hajj qilgan bosh qahramonning hayoti va uning duch kelgan qiyinchiliklari satirik va kulgili tarzda tasvirlangan bo'lib, o'quvchini o'sha davrning ijtimoiy va madaniy holati haqida fikr yuritishga undaydi.

Tohir Malik – Zamonaviy o'zbek adabiyotida hajviy janrda faoliyat yuritayotgan yozuvchilardan biri bo'lib, uning hikoyalari va romanlari orqali u jamiyatdagi turli ijtimoiy masalalarni kulgili va tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqadi [6]. Malikning asarlari o'quvchilarga nafaqat kulgi baxsh etadi, balki ular orqali muammolarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Zafar Davlyatov – O'zbek adabiyotida hajviy elementlardan foydalanadigan boshqa bir muallif bo'lib, uning hikoyalari va novellarida kundalik hayotdagi absurd va kulgili vaziyatlar orqali ijtimoiy tanqid etiladi [7]. Davlyatovning asarlari o'quvchida chuqur mulohaza uyg'otadi va ularni jamiyatdagi noxolisliklar haqida o'ylashga undaydi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida hajviyaning roli yanada kengayib bormoqda. Yozuvchilar yangi usullar va texnologiyalar yordamida o'z asarlarida hajviy elementlardan foydalanib, o'quvchilarga dolzarb mavzularni yoritishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashmoqda. Bu

esa hajviy adabiyotning o'quvchilar orasida keng tarqalishiga va uning jamiyatdagi ta'sir doirasini kengayishiga olib kelmoqda.

Tahlil va Natijalar.

Hajviyaning badīy asarlardagi o'rni va ahamiyatini chuqurroq o'rganish uchun, avvalo, uning turli adabiy uslublarda qanday namoyon bo'lishini tahlil qilish zarur. Hajviya nafaqat kulgi va hazilni yaratish vositasi sifatida, balki ijtimoiy tanqid va madaniy o'zgarishlarga turtki beruvchi kuch sifatida ham ahamiyatli rol o'ynaydi. Ushbu qismda, o'zbek adabiyotidagi asosiy hajviy asarlar va mualliflar orqali hajviyaning funksional vazifalari, tematik yo'nalishlari va uning jamiyatdagi ta'siri tahlil qilinadi.

Ijtimoiy Tanqid Vositasi sifatida Hajviya

O'zbek adabiyotida hajviya ko'pincha ijtimoiy noxolisliklar, adolatsizliklar va insoniy kamchiliklarni ochiq-oydin ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Masalan, Abdulla Qodiriyning O'tkan kunlar romani orqali u o'z davrining ijtimoiy hayoti va odatlarini satirik tarzda aks ettiradi [1]. Romanda ko'rsatilgan turli ijtimoiy qatlamlar va ularning munosabatlari orqali Qodiriy ijtimoiy noxolisliklarni tanqid qiladi. Buning natijasida, o'quvchilar jamiyatdagi muammolarni anglashlari va ularni hal qilish uchun fikr yuritishlari mumkin bo'ladi. Erkin Vohidovning satirik hikoyalari ham shunga o'xshash tarzda ijtimoiy masalalarni yoritishda hajviyaning ahamiyatini ko'rsatadi [2]. Vohidov zamonaviy jamiyatdagi paradokslar va ikkiyuzliliklarni kulgili usullar bilan ochib beradi, bu esa o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi. Uning asarlarida har doim bir xil mavzular qayta-qayta qaytib keladi, bu esa hajviyaning doimiy va uzluksiz ijtimoiy tanqid vositasi ekanligini ko'rsatadi.

Madaniy Identitetni Shakllantirish

Hajviya adabiyotda madaniy identitetni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Zafar Davlyatovning Hajviy elementlar va ijtimoiy tanqid asarida u kundalik hayotdagi absurd va kulgili vaziyatlar orqali o'zbek xalqining madaniy an'analari va qadriyatlarini aks ettiradi [3]. Davlyatovning asarlari o'quvchilarga nafaqat kulgi baxsh etadi, balki ularni o'z madaniyatining nozik tomonlarini anglashga undaydi. Bu orqali, hajviy adabiyot milliy madaniyatning mustahkamlanishiga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, Muhammad Yusuf

Hojibovning Hajji Dost romani orqali hajviyaning madaniy identitetni shakllantirishdagi o'rni yanada ochiq ko'rinadi [4]. Romanda hajj qilish an'anasi orqali o'zbek madaniyati va diniy qadriyatlari kulgili va tanqidiy tarzda yoritiladi. Bu esa o'quvchilarga o'z madaniyatining boy va murakkab tomonlarini anglash imkonini beradi.

Hajviyaning Psixologik Ta'siri

Hajviya nafaqat ijtimoiy va madaniy sohalarda, balki psixologik jihatdan ham o'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi. Muhammad Yusuf Hojibovning Hajji Dost romani orqali hajj qilgan bosh qahramonning hayoti va duch kelgan qiyinchiliklari satirik va kulgili tarzda tasvirlanadi [4]. Bu usul orqali Hojibov o'quvchilarni qahramonning ichki dunyosini chuqurroq o'rganishga undaydi va ularning o'z hayotlaridagi maqsadlar va qadriyatlar haqida mulohaza yuritishlariga turtki beradi. Qahramonning qiyinchiliklari va uning ularni yengish usullari orqali o'quvchilar o'zlarining shaxsiy hayotlaridagi muammolarni yaxshiroq tushunishlari mumkin.

Ijtimoiy O'zgarishlarga Turtki Beruvchi Hajviya

Hajviy adabiyot jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarga turtki beruvchi kuch sifatida ham ahamiyatlidir. O'zbek yozuvchilari hajviy uslublarni qo'llash orqali o'z asarlarida ijtimoiy o'zgarishlarni targ'ib qilishga harakat qilmoqdalar. Masalan, Tohir Malikning Zamonaviy O'zbek Adabiyoti asarida u hajviy elementlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarga dolzarb mavzularni yoritishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashini tahlil qiladi [5]. Malikning asarlarida elektron media, internet va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri orqali hajviy uslublarni keng tarqalgan bo'lib, bu esa hajviyaning zamonaviy jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini oshiradi.

Hajviyaning Ta'siri va Kelajakdagi Rivojlanish Istiqbollari

Zafar Davlyatovning asarlarida esa hajviy elementlar orqali kundalik hayotdagi absurd va kulgili vaziyatlar aks ettiriladi [8]. Bu esa o'quvchilarda zamonaviy hayotning murakkabliklarini tushunish va ularni o'ziga xos tarzda yengish yo'llarini qidirishga undaydi. Davlyatovning asarlarida hajviyaning ijtimoiy ta'siri orqali o'quvchilar o'z jamiyatidagi muammolarni anglashlari va ularni hal qilish uchun o'z fikrlarini

shakllantirishlari mumkin bo'лади. Hajviyaning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari borasida, u yangi usullar va texnologiyalar yordamida o'zining ijtimoiy va madaniy ta'sir doirasini kengaytirishda davom etishi kutilmoqda. Zamonaviy yozuvchilar hajviy uslublarni yanada boyitib, ularni yanada samarali tarzda qo'llash orqali jamiyatdagi noxolisliklarni va muammolarni ochiq-oydin ko'rsatishda davom etishlari mumkin. Bu esa hajviy adabiyotning badiiy qiymati va ijtimoiy ahamiyatini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Xulosa

Tahlil qilganimizdek, hajviya badiiy adabiyotda ko'plab funksional vazifalarni bajaradi. U ijtimoiy tanqid vositasi sifatida noxolisliklarni ochib beradi, madaniy identitetni shakllantiradi, psixologik ta'sir ko'rsatadi va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuv orqali ta'sir doirasini kengaytiradi. O'zbek adabiyotidagi asosiy hajviy mualliflar va ularning asarlari orqali hajviyaning badiiy va ijtimoiy ahamiyati yanada aniqroq ko'rinadi. Shu sababli, hajviy adabiyotning o'rni va ahamiyatini chuqurroq o'rganish nafaqat adabiy bilimlarni boyitadi, balki jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga ham muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodiriy, Abdulla. *O'tkan kunlar*. Toshkent: O'zbekiston Davlat Universiteti nashriyoti, 1925.
2. Gogol, Nikolay. *Oltiqnolik*. Moskva: Adabiyot nashriyoti, 1842.
3. Goldsmith, Oliver. *Sheherazad*. London: Penguin Classics, 1774.
4. Vohidov, Erkin. *Satirik hikoyalar*. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1980.
5. Hojibov, Muhammad Yusuf. *Hajji Dost*. Toshkent: Adabiyot nashriyoti, 2010.
6. Malik, Tohir. *Zamonaviy O'zbek Adabiyoti*. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 2020.
7. Davlyatov, Zafar. *Hajviy elementlar va ijtimoiy tanqid*. Toshkent: Adabiyot va san'at, 2021.